

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиллов Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Файзуллаева Нигорахон Равшановна,
 Старший преподаватель Университета
 мировой экономики и дипломатии,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: fnigora@mail.ru

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ
 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
 КУЛЬТУРНОГО ПРАВА**

For citation: Fayzullaeva Nigorakhon Ravshanovna. CURRENT ISSUES OF THE ACTIVITIES AND COMPETENCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL CULTURAL LAW. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp.87-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054345>

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье раскрыта сущность и международная правосубъектность международных организаций в сфере международного культурного права. В статье охарактеризованы актуальные вопросы деятельности, компетенция и, разновидности международных организаций в сфере международного культурного права: раскрыта международная правосубъектность международных организаций, состав их правосубъектности и объем. С точки зрения объективного анализа раскрыты становление международных организаций как отдельных субъектов международного культурного права; обращено особое внимание на границы их возможной правосубъектности. Проведенный анализ позволил выделить ряд теоретических выводов и прикладных рекомендаций.

Ключевые слова: международное культурное право, международная организация, международный орган, международное объединение, членство, полноправное членство, компетенция, ММПО, МНПО, ООН, ЮНЕСКОЛ, УНИДРУ, Узбекистан.

Fayzullayeva Nigoraxon Ravshanovna,
 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti katta o‘qituvchisi,
 yuridik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
 E-mail: fnigora@mail.ru

**XALQARO TASHKILOTLARNING XALQARO MADANIY HUQUQ SOHASIDAGI
 FAOLIYATI VA VAKOLATLARINING DOLZARB MASALALARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola xalqaro madaniy huquq sohasidagi xalqaro tashkilotlarning mohiyati va xalqaro huquq subyektni ochib beradi. Maqolada xalqaro madaniy huquq sohasidagi xalqaro tashkilotlar faoliyati,

vakolatlari va turlarining dolzarb masalalari yoritilgan: xalqaro tashkilotlarning xalqaro huquqiy subyekti, ularning huquq subyektining tarkibi va ko‘lami ochib berilgan. Obyektiv tahlil nuqtai nazaridan xalqaro tashkilotlarning xalqaro madaniy huquqning alohida subyektlari sifatida shakllanishi ochib beriladi; Ularning mumkin bo‘lgan yuridik shaxs chegaralariga alohida e‘tibor beriladi. Tahlil bir qator nazariy xulosalar va amaliy tavsiyalarni aniqlash imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: xalqaro madaniy huquq, xalqaro tashkilot, xalqaro organ, xalqaro birlashma, a‘zolik, to‘liq a‘zolik, kompetensiya, BMT, YUNESKO, UNIDRUA, O‘zbekiston.

Fayzullaeva Nigorakhon Ravshanovna,

Senior Lecturer at University of World Economy and Diplomacy,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

E-mail: fnigora@mail.ru

CURRENT ISSUES OF THE ACTIVITIES AND COMPETENCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL CULTURAL LAW

ANNOTATION

This article reveals the essence and international legal personality of international organizations in the field of international cultural law. The article describes current issues of activity, competence and types of international organizations in the field of international cultural law: the international legal personality of international organizations, the composition of their legal personality and scope are revealed. From the point of view of objective analysis, the formation of international organizations as separate subjects of international cultural law is revealed; Special attention is paid to the boundaries of their possible legal personality. The analysis made it possible to identify a number of theoretical conclusions and applied recommendations.

Keywords: international cultural law, international organization, international body, international association, membership, full membership, competence, UN, UNESCOL, UNIDRU, Uzbekistan.

Культурное сотрудничество на многосторонней основе является фундаментом для современных международных отношений в рамках международного культурного права. Многосторонние связи отражают политические реалии и особенности современных межгосударственных отношений и культурных процессов в мире. В них нашли подтверждение такие актуальные проблемы, как глобализация и интернационализация культуры, демократизация международных отношений и многие другие.

На сегодняшний день международным сообществом предпринята попытка объединить усилия по развитию различных аспектов международного культурного сотрудничества посредством заключения международных договоров, конвенций и соглашений. Но этого явно недостаточно. Необходима активизация сотрудничества не только в договорно-правовой форме, но и в рамках международных организаций, решающих различные задачи по расширению сфер культурного сотрудничества. Эти формы взаимосвязаны между собой и представляют целенаправленную единую программу, которая должна обеспечиваться каждым государством в отдельности и всеми странами.

В этом плане решающая роль принадлежит международным организациям. Определенный опыт международного сотрудничества в сфере предотвращения незаконного оборота культурных ценностей имеется.

Говоря об институциональной составляющей международного культурного сотрудничества, отметим, что по данным Ассоциации международных организаций, около 200 межправительственных и неправительственных организаций заняты в сфере международно-правового регулирования сотрудничества субъектов международного права в сфере науки, культуры и здравоохранения [1].

Центральным в сфере налаживания международного культурного сотрудничества вне сомнений выступает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

культуры (ЮНЕСКО). Устав этой Организации одобрен на конференции министров образования 16 ноября 1945 г. в г. Лондоне. Устав вступил в силу 4 ноября 1946 г., и этот день считается официальной датой основания ЮНЕСКО, которая является специализированным учреждением ООН.

В 1945 г. на Лондонской конференции была создана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) [2], [3], [4]. Это специализированная организация ООН, в которую входит более 180 государств-членов. Ее задачи – содействовать укреплению мира и безопасности путем развития международного сотрудничества в области просвещения, науки и культуры, использования средств массовой информации и т.д. Одной из главных форм деятельности ЮНЕСКО является осуществление программ, в том числе по ликвидации неграмотности, оказанию технической помощи, развитию коммуникаций, в области прав человека. Организация осуществляет мероприятия в области политики, планирования и управления образованием, подготовки кадров в области образования, а также в области научного, технического и профессионального образования.

Деятельность ЮНЕСКО развивается по трем основным направлениям.

Первое направление представляет собой нормотворческую деятельность и проведение исследований по вопросам национальной политики в области науки, образования и культуры.

Вторым направлением выступает укрепление инфраструктуры науки, образования и культуры на национальном уровне: развитие подготовки преподавателей, использование местных ресурсов для совершенствования образовательного процесса.

Третье направление – обмен информацией: путем распространения специализированных справочников, бюллетеней и т.д.

ЮНЕСКО разрабатывает и принимает международные конвенции и рекомендации по вопросам науки, образования и культуры [5].

Согласно ст. 1 Устава ЮНЕСКО ставит задачу содействовать укреплению мира и международной безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН для всех народов без различия расы, пола, языка и религии.

В соответствии с Уставом ЮНЕСКО в каждой стране создаются общенациональные комиссии по делам ЮНЕСКО. Их задача – координировать внутри страны деятельность организаций и учреждений, имеющих отношение к компетенции ЮНЕСКО и желающих участвовать в той или иной степени в выполнении ее программ [6].

За реализацию Конвенции 1972 г. на уровне международного сотрудничества отвечает Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия, или кратко – Комитет Всемирного наследия [11]. Комитет обладает исключительным правом на включение объектов в список Всемирного наследия и исключение из него, а также принимает решения об использовании средств фонда Всемирного наследия и выделяет финансовую помощь по запросам государств – участников конвенции [7].

Ежегодно Комитет проводит сессии, на которых памятникам-кандидатам присуждается статус объекта Всемирного наследия.

Сессии Комитета проводятся в различных городах мира. Например, в 2008 г. в Квебеке прошла 32-я сессия, на которой в список были включены 19 культурных и 8 природных объектов; 36-я сессия Комитета состоялась в Санкт-Петербурге (24 июня – 6 июля 2012 г.). По решению этой сессии в список ЮНЕСКО было включено 36 новых объектов культурного, природного и смешанного статуса, среди которых поселение эпохи неолита Чатал-Хююк (Турция), Софийский собор с соответствующими монастырскими зданиями в Киеве (Украина), Ленские столбы в Якутии (Россия), базилика Рождества Христова и тропы паломников в Вифлееме, а также пещеры Нахаль Меарот и Вади эль-Мугара на горе Кармель (Израиль), Пятничная мечеть (Масжид-е Джаме) и город Гонбад-э-Габус (Иран), археологическое наследие долины Ленггонг (Малайзия) и некоторые другие.

Тенденцией времени стало внимание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО к памятникам, находящимся на территории стран постсоветского пространства, о чем свидетельствуют решения сессий 2012–2013 гг. о включении в список памятников Украины и Таджикистана. Еще одна современная тенденция – внимание к памятникам, находящимся на территории "постконфликтных" стран или стран, пострадавших от военных конфликтов – Ирана, Ирака, Мали.

Центр Всемирного наследия координирует взаимодействие Комитета Всемирного наследия и ЮНЕСКО и следит за соблюдением конвенции. Им уже заключены либо находятся в финальной стадии согласования соглашения со следующими структурами: Всемирным банком, Американским банком развития, программой малых грантов UNDP-GEF, Французским агентством развития, Европейским союзом, Японским банком международного сотрудничества [8].

В 1976 г. был учрежден Фонд Всемирного наследия. Существенная часть его ежегодного бюджета выделяется на международное содействие, которое оказывается по пяти основным направлениям:

- 1) предварительное содействие в оформлении необходимой документации для представления объекта в Комитет Всемирного наследия;
- 2) неотложная помощь государствам в сохранении памятников культуры и природы в случае чрезвычайных ситуаций;
- 3) обучение специалистов в области охраны, консервации и реставрации памятников Всемирного культурного наследия;
- 4) техническое содействие в исследовании, консервации или реставрации памятников Всемирного наследия;
- 5) содействие в просветительской, информационной и рекламно-пропагандистской деятельности.

Фонд Всемирного наследия поддержал более 1300 представленных проектов на общую сумму более 26 400 000 долл.

Главная цель списка Всемирного наследия – сделать известными и защитить уникальные в своем роде объекты. Для этого и из-за стремления к объективности были составлены оценочные критерии. Изначально (с 1978 г.) существовали только критерии для объектов культурного наследия – этот список насчитывал шесть пунктов. Затем для восстановления некоего равновесия между различными континентами появились природные объекты, список для них состоял из четырех пунктов. И, наконец, в 2005 г. все эти критерии были сведены воедино, и теперь каждый объект Всемирного наследия имеет в своем описании хотя бы один из них.

В сфере борьбы с преступлениями в сфере культуры особое место занимают Интерпол, Европол и Арабпол.

Интерпол – это единственная специализированная международная межправительственная организация, вся деятельность которой направлена именно на борьбу с международной преступностью и международными преступниками. На протяжении уже нескольких десятков лет она доказывает свою эффективность и необходимость для государств, которые, как уже отмечалось, никогда не смогли бы самостоятельно оказывать сопротивление врагу всего человечества – международной преступности.

Интерпол – это международный союз (объединение) государств, располагающий всеми необходимыми средствами для борьбы с любыми преступными посягательствами на безопасность всего мирового сообщества, на права конкретного индивида и целой общности людей.

Интерпол – это межгосударственная, а не надгосударственная организация.

Уже один только статус организации говорит о том, что она не наделена какими-то надгосударственными полицейскими функциями, а лишь призвана содействовать полицейским ведомствам многих стран в осуществлении нелегкого сотрудничества по борьбе с неумолимо растущей и видоизменяющейся преступностью.

В соответствии со ст. 2 Устава Международная организация уголовной полиции имеет целью обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран в духе Всеобщей Декларации прав человека; создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.

Организация компетентна осуществлять борьбу только с общеуголовными преступлениями и никоим образом не может осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера (ст. 3).

При этом важно отметить, что с Интерполом могут сотрудничать не только органы полиции государств, но и другие государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования. По этому вопросу необходимо привести высказывание бывшего генерального секретаря Интерпола Ж. Непота о том, что «под криминальной полицией понимаются функции, а не сама система органов» [9].

Интерпол ведет борьбу с нелегальным оборотом культурных ценностей с 1947 г. Связующим звеном с Интерполом являются создаваемые в рамках Министерств внутренних дел государств Национальные Центральные Бюро Интерпола.

В этой связи отметим, что в структуре Интерпола есть орган, аналога которому нет ни в одной другой международной организации: это **Национальные центральные бюро (НЦБ)**. Вместе с секретариатом, являющимся «международным центром борьбы с преступностью» и «специализированным информационным центром», НЦБ всех стран составили единый механизм сотрудничества полиции в борьбе с преступностью, как в неотложных, так и в повседневных ситуациях. НЦБ, по сути дела являются главными партнерами секретариата в механизме борьбы с преступностью.

В принятой в 1965 г. в дополнение к уставу «доктрине НЦБ» они определяются как опорные пункты Интерпола на местах, т.е. в государствах, а для полицейских органов своей страны НЦБ стали национальными центрами по вопросам международного сотрудничества полиции в системе Интерпола [10].

Генеральный Секретариат Интерпола разработал Банк данных произведений искусства: Automatic Search Faciliti (ASF), в котором на сегодняшний день содержится текстовое и изобразительное описание свыше 21 400 произведений. Этот Банк данных разработан полицией для полиции, по нему имеют возможность консультироваться все центральные национальные бюро, имеющие необходимое техническое оборудование. Для обращения к этому банку на английском, французском и испанском языках разработано программное обеспечение под названием EASYFORM. Кроме того, с целью распространения среди заинтересованных организаций информации о похищенных художественных произведениях Интерполом разработан CD-диск, который обновляется каждые два месяца и распространяется по подписке. Он включает информацию, которую сообщают Генеральному Секретариату Интерпола государства-члены Интерпола и в отношении которой они дают согласие на публичное распространение в качестве профилактической меры. Предусматривается возможность наведения справок в каком-либо реестре похищенных культурных ценностей.

Банк данных похищенных культурных ценностей поддержан большинством государств. Национальные бюро стран СНГ и Балтии в 2000 г. получили возможность доступа к этой информации. Кроме того, существует необходимость определённой унификации сведений, содержащихся в каталогах и банках данных государств (не включённых в накопительную информацию Интерпола).

Важную роль в деле пресечения незаконного оборота культурных ценностей может выполнить реализация проекта «Идентификация объекта», являющегося результатом сотрудничества между ЮНЕСКО, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом, Международным советом музеев (ИКОМ) и Интерполом.

Документ «Идентификация объекта» представляет собой международный документ, целью которого является упрощение и рационализация описания художественных и

антикварных произведений с целью обнаружения похищенных ценностей. Этот документ весьма важен для охраны культурных ценностей, поскольку без точного описания или фотографий их возвращение законным владельцам сопряжено с большими трудностями. Документ «Идентификация объекта» может стать в случае его внедрения в национальные правовые системы краеугольным камнем информационных систем. Конечно, он не претендует на то, чтобы подменить собой другие действующие в данной сфере нормативные акты. Он будет оказывать помощь в раскрытии преступлений в сферах хищения и контрабанды культурных ценностей путём быстрой регистрации базовых и минимальных данных, необходимых для идентификации и обнаружения художественных произведений на международном рынке. Взаимодействие органов Интерпола с подразделениями криминальной милиции (полиции) по розыску похищенных, нелегально вывезенных предметов антиквариата осуществляется посредством информационных обменов.

В соответствии с Рекомендациями № 5 Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения всем государствам-членам ЮНЕСКО рекомендовано принять и в максимально возможной степени использовать документ «Идентификация объекта» в качестве основного документального стандарта в отношении похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей и международного обмена информацией о таких предметах.

В странах СНГ достигнута договоренность, что государства предоставляют необходимую информацию на унифицированных носителях для пополнения межгосударственных оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов, находящихся в ведении МВД Российской Федерации. Участники межведомственного соглашения пользуются этой информацией на безвозмездной основе. Содержание такого информационного банка осуществляется на долевом участии.

Необходимость координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей обусловлена и тем, что во многих случаях все эти ведомства при выполнении одних и тех же задач действуют, как правило, самостоятельно.

На национальном уровне межведомственное взаимодействие пограничных войск и таможенных органов на практике осуществляется посредством:

- обмена оперативной информацией по вопросам выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением культурных ценностей через Государственную границу, а также изменений в нормативных документах сопредельных государств по вопросам деятельности пограничных и таможенных органов;
- планирования, организации и проведения совместных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением культурных ценностей;
- информирования о лицах, причастных к незаконному перемещению через Государственную границу предметов художественного, исторического и археологического достояния, контрабанде; способах, формах и методах незаконного перемещения через границу предметов старины и искусства; попытках организованных преступных групп вовлечь должностных лиц таможенных и пограничных органов в преступную деятельность.

Подытоживая, отметим, что в современный период многосторонний культурный обмен является важнейшей формой гуманитарного сотрудничества и отражает реалии современного мироустройства, многогранного культурного пространства. В нем проявляются закономерности всех составляющих межкультурных коммуникаций, современных международных отношений, неотъемлемой частью которых и является культурный обмен.

Анализ разнообразных проектов, программ международных организаций в сфере культуры показал, насколько многообразны формы, методы и механизмы многостороннего культурного сотрудничества. Организации и конкретные проекты объединяют разных участников, которые в своей деятельности решают и собственные задачи, и одновременно общие актуальные вопросы международных отношений, межкультурных коммуникаций.

Международные организации являются отражением современных реалий и подходов к культурному сотрудничеству, межкультурной коммуникации и вместе с двусторонними связями показывают многообразие направлений современного культурного обмена.

Развитие многостороннего сотрудничества характерно для всех стран независимо от их политических, религиозных взглядов, географического расположения. Постоянно увеличивающиеся число организаций свидетельствуют о том, что за ними будущее несмотря на то, что их часто упрекают в неэффективности и забюрократизированности деятельности.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Бекашев К.А. Международное публичное право: Учебник. – М., 2003. – С. 289 (Bekyashev K.A. International public law: Textbook. – M., 2003. – P. 289).
2. Мўминов А. Ўзбекистон ва ЮНЕСКОнинг халқаро-ҳуқуқий муносабатлари: Ўқув қўлланма. – Т.: ЖИДУ, 2003 (ominov A. International legal relations of Uzbekistan and UNESCO: Study guide. - T.: JIDU, 2003)
3. Мўминов А. Ўзбекистон ва ЮНЕСКОнинг халқаро-ҳуқуқий муносабатлари: юрид. фанлар номз. дис. ... автореф. – Т.: ЖИДУ, 2004 (Mominov A. International legal relations of Uzbekistan and UNESCO: jurid. nomz of sciences. dis. ... autoref. - T.: UWED, 2004)
4. Safarova Shahlo Pulatovna Characteristics of International human rights education treaties of universal international organizations // Вестник науки и образования. 2019. №20-2 (74). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/characteristics-of-international-human-rights-education-treaties-of-universal-international-organizations> (дата обращения: 18.08.2024).
5. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – С. 30. (Fedorova M.Yu. Normative and legal support of education: a textbook for students of higher pedagogical educational institutions. - 2nd ed., reprinted - M.: Publishing center "Academy", 2009. - P. 30)
6. Файзуллаева, Н. (2024). Международные договора в системе международного культурного права. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N94> (ayzullaeva, N. (2024). International treaties in the system of international cultural law. Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N94>)
7. Рязанцева Н. Б. Проблемы сохранения культурного наследия в деятельности ЮНЕСКО. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. С. 23-36. (Ryazantseva, N. B. Problems of preserving cultural heritage in the activities of UNESCO. - St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University, 2009. Pp. 23-36)
8. Рахманов, Ш. Трансформация внешней политики и внешнеполитических ориентиров Республики Узбекистан и таргетирование дипломатического права международных организаций. SDU University Bulletin: Social Sciences, [S.l.], v. 53, n. 2, p. 50-63, dec. 2020. ISSN 2709-2410. (Rakhmanov, Sh. Transformation of foreign policy and foreign policy guidelines of the Republic of Uzbekistan and targeting the diplomatic law of international organizations. SDU University Bulletin: Social Sciences, [S.l.], v. 53, n. 2, p. 50-63, dec. 2020. ISSN 2709-2410) Available at: <https://journals.sdu.edu.kz/index.php/ss/article/view/326>. 2024. doi:<https://doi.org/10.47344/sdubss.v53i2.32>)
9. The Police Journal. – 1978. – №5. – P. 131.
10. Галимжанов Н.М., Кудайбергенов М.Б. Методы работы Интерпола: Учебник. – Алматы: Данекер, 2001. – С. 40 (Galimzhanov N.M., Kudaibergenov M.B. Interpol's working methods: Textbook. – Almaty: Daneker, 2001. – P. 40)
11. Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Committee); фр. Соткё intergouvememental de la protection du patrimoine mondial, culturel et natureI (Сотке du patrimoine mondial).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000